

HOZIRGI TA'LIM JARAYONIDA “PEDAGOGIK TA'LIM KO'RINISHLARI” NAZARIYA ASOSLARI

Komila Amirova Hamza qizi

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani 63-umumiy o'rta ta'lim maktabining “Ona tili va adabiyot” fan o'qituvchisi. Hozirgi kunda Qarshi davlat universitetini sirtqi bo'limidagi “Filologiya” fakultetining 4-kurs talabasi

Pedagogik faoliyatda “Texnologiya” atamasining qo'llana boshlashi bilan pedagogik amaliyot unng nazariy jihatlari ham-da ular haqidagi bildirilayotgan mulohazalar bir muncha yuqori ilmiy darajasiga ko'tarilmoqda.

Har qanday ijtimoiy hodisalar kabi pedagogik-texnologiyani ham ilmiy jihatdan o'rganuvchi fan sohasi mavjud bo'lib, un pedagogik texlogiya fani deb nomlanadi. Shu pedagogik texlogiya fani o'z navbatida zamonaviy ta'lim-tarbiyaning eng maqsadga muvofiq yo'llari va usullarini tadqiq qiluvchi nazariy fan hamda o'quv turlariga ajraladi.

Pedagogik-texlogiya ijtimoiy hayotning turli sohalari bilan o'zaro bog'liq ravishda shakllanib va rivojlanib borishi natijasida turlicha ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Bular pedagogik-texlogiyaning quyidagi ko'rinishlaridan iborat: ijtimoiy hodisa, nazariy fan, o'quv fani ta'lim-tarbiyaning timi, jarayoni, pedagogik faoliyat va uning metodikalari hamda aloqqador fanlarning ilmiy tadqiqot sohasi.

Pedagogik-texlogiya **ijtimoiy hodisa** sifatida ta'lim-tarbiya masalalari bilan bog'liq motivlar: ehtiyoj, ralab, manfaat, qiziqish, maqsadlardan kelib chiqadi va ularni amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Shu bilan birga xuddi shunday motivlar har bir shaxsda oilada ham mavjud. Jamiyat har bir a'zosining ta'lim-tarbiya darajasi

ortib borishi shu jamiyat va davlatning rivojlanishidagi eng asosiy shart-lardan biri hisoblanadi.

Bu shartning bajarilishi esa o'z navbatida pedagogik texlogiyaning qancha-lik yuqori darajasida ekanligiga bog'liq. Bundan esa pedagogik-texlogiya shaxs, oila, jamiyat, davlat hayoti uchun katta ahamiyatga ega ijtimoiy hodisa ekanligi ko'rinadi.

Pedagogik-texlogiya **nazariy fan** sifatida pedagogika fanining alohida yo'nalishini tashkil qiladi. O'z maqsadi, vazifalari, muammolari, metodologiyasi va boshqa nazariy asoslariga ega. O'z muammolarini hal qilishda boshqa ko'p fanlar bilan bog'liqliklariga ega. Pedagogik-texlogiya nazariy fan sifatida ta'lim-tarbiya sohasida kafolatli na-tijaga erishish, berish darajassini oshirish muammolarini tadqiq qilish bilan shu-g'ullanadi.

O'quv fani ko'rinishida pedagogik-texlogiyani ijtimoiy hodisa: nazariy fan, ta'lim-tarbiya, tizimi, jarayoni, pedagogik faoliyat va uning metodikalari, aloqalar fanlarning ilmiy-tadqiqot sohasi sifatida turli ta'lim muassasalarida belgilangan o'quv dasturi asosida o'rtgatishdan iborat.

Ta'lim-tarbiya tizimi korinishda pedagogik-texlogiya belgilangan ta'lim-tarbiya faoliyatini amalga oshirish uchun xizmat qiluvchi moddiy taminot va ma'naviy qadriyatlardan iborat. Bunda o'quv reja dasturlar va didaktik vositalar ham kiradi. Bu tizim boshqa ijtimoiy tizimlar kabi tegishlicha maxsus tayyotgarlikka ega, mutaxassislar mehnati orqali faoliyat olib boradi.

Hozirda bu tizim uzluksiz ta'lim bosqichlaridan tashkil topgan. Uzluksiz ta'limning hamma bosqichlarida pedagogik-texlogiyalar joriy qilinishi bilan bu ta'limning to'liq shakllanishi amalga oshiriladi.

Pedagogik-texlogiyani **ta'lim-tarbiya jarayoni** sifatida ishtirokchilarning faoliyatlari orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonning pirovard maqsadi barkamol insonni shakllantirish va rivojlantirish bo'lib, asosan quyidagilardan tarkib topadi:

- ta’lim-tarbiya berish;
- axborotlarni avloddan-avlodga uzatish:
- mustaqil fiklashga o’rgatish;
- bilim, konikma, malakalarni o’rgatish va o’zlashtirilishiga erishish;
- turli metodikalarini qo’llash va takomillashtirish;
- diagnostika monitoringini olib borish;
- insonparvarlik, xalqparvarlik, mafkuraviy tamoyillarga asoslanish;
- o’quvchining tayyorgarlik darajasini, psixologik, fiziologik, yosh xususiyatlarini, gigiyenik talablarni hisobga olish;
- ta’lim menijmenti marketing talablari va xulosalarini, ijtimoiy notivlarini hisobga olish.

Pedagogik faoliyatva uning metodikalari ko’rinishida pedagogik texlogiya, o’zini namoyon qiladi. Pedagogik texlogiyaning harakatga kelishi va undan ko’zga tutilgan natijaga erishish faqat pedagogik faoliyat jarayonida amalgaoshiriladi. Chunki pedagogik texlogiya va pedagogik faoliyat bir-biridan ajratish qiyin tushunchalar hisoblanadi va ularning biri ikkinchisiz o’z ma’nosini va ahamiyatini yo’qotadi.

O’quv fanlarning soni ko’pligini hisobga olganda pedagogik faoliyatining ko’p qismi xususiy (o’quv fanlari) pedagogik texlogiyasi uchun sarflanadi. Shu-ning uchun xususiy fanlar darajasidagi pedagogik texnologiyalar ko’proq tarqalgan. Shu aytilganlar asosida pedagogik texlogiya,eng avvalo, pedagogik faoliyat va uning metodikalari ko’rinishida namoyon bo’ladi va rivojlanib boradi, deb hisoblash mumkin.

Aloqador fanlarning ilmiy tadqiqot sohasi sifatida pedagogik-texnologiyaning turli fanlar bilan bog’liqliklari yaqqol ko’rinadi. Pedagogik-texlogiya keng ko’lamli ijtimoiy hodisa bo’lib u ko’p fanlarning tadqiqot obyekti hisoblanadi.

Bunda har bir fan o'z maqsad va vazifalariga muvofiq yo'nalishlarda pedagogik-texnologiyani chuqur o'rganishi natijasida uni takomillashtirib boorish yo'l-yo'riqlari belgilab boriladi.

Pedagogik-texlogiya barcha o'quv fanlari bilan bog'liq bo'lib, ularning hamda o'zining mumtazam rivojlanib borishini kadrlar tayyorlash orqali ta'minlab turadi.

Pedagogik-texlogiyaning yuqorida aytilgan ko'rinishining asosiy belgilarini aniqlash va umumlashtirilgan holda qisqa shaklda ifodalash orqali uning ta'rifini va boshqa belgilarini aniqlash mumkin.

Shunday qilib hozirda pedagogik texlogiyaning ijtimoiy hodisa, nazariy fan, o'quv fani, ta'lim-tarbiya tizimi, ta'lim-tarbiya jarayoni, pedagogik faoliyat va uning metodikalari hamda aloqador fanlarning ilmiy-tadqiqot sohasi ko'rinish-larida mavjud deb hisoblanadi.

Xususiy texnologiya ta'lim-tarbiya mazmuning ayrim yo'nalishlarini amalga oshirish usullari va vositalari majmuasini o'z ichiga oluvchi pedagogik tizimlarini qamrab oladi. Bunda ayrim fanlarni o'qitish texnologiyalari, rahbarning, o'qituvchining, tarbiyachining va o'quvchining ishlash texnologiyalari kiradi.

Bundan maqsad-o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik-texnologiyalarini amalda qo'llash yuzasidan ilg'or tajribalar bilan tanishtirish hisoblanadi. Shu maqsadda o'qituvchilar o'z fani bo'yicha ilg'or tajribali o'qituvchilarni darslarini tuzatish va tahlil qilishlari tashkil etiladi. Tahlil jarayonida turli shart-sharoitlarni hisobga olgan holda umumlashtirib, tavsiyalar, takliflar nazarda tutiladi.